

RECOMENDACIONES POLÍTICAS PARA UN MAYOR APOYO A LA CIENCIA CIUDADANA EN ESPAÑA

El Proyecto **European Citizen Science (ECS)** tiene como objetivo ampliar y fortalecer la comunidad de ciencia ciudadana (CC) en Europa a través de actividades de formación y sensibilización. Su objetivo es promover el reconocimiento de la CC como una herramienta poderosa para la elaboración de políticas y un enfoque de investigación valioso para la excelencia científica y el desarrollo sostenible en toda Europa.

Como parte del proyecto ECS, el 31 de octubre de 2024, **Science For Change** y la **Fundación Ibercivis** organizaron el evento «**Cocreando el cambio: ciencia ciudadana, impacto y políticas nacionales**», acogido por la Fundación Cotec (Madrid, España). Este evento reunió a más de 30 participantes de la cuádruple hélice (4-H) para **debatir sobre los avances de España y Europa en la integración de la CC**. Entre las figuras destacadas que asistieron se encontraban la Secretaria de Estado de Investigación, **Eva Ortega-Paíno**; la Directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), **Izaskun Lacunza**; el Director de Cotec, **Jorge Barrero**; la responsable del Proyecto ECS, **Irina Tiron**; **Francisco Castejón**, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); y el Director de Ibercivis, **Francisco Sanz**. **Tit Neubauer**, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación de Eslovenia, y la embajadora del ECS en Rumanía, **Lucrina Stefanescu**, compartieron ejemplos destacados de apoyo nacional reforzado a la ciencia ciudadana.

El evento fue conducido y organizado por Rosa Arias, CEO y fundadora de Science For Change y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana (ECSA); Fermín Serrano, presidente del Grupo de Trabajo de ECSA sobre Política, Estrategia y Alianzas, y socio de ECS desde Ibercivis; y Mireia Ros, gestora del proyecto ECS en Science For Change.

Otro de los ejes centrales del evento fue un **taller de cocreación** que fomentó la colaboración entre los actores de la 4-H para elaborar recomendaciones de políticas destinadas a reforzar el apoyo a la CC y promover las iniciativas de ciencia abierta a nivel nacional en España. Queremos agradecer a todas las personas participantes su contribución durante el evento y su revisión de este policy brief.

¿QUÉ ES LA CIENCIA CIUDADANA?

Según la definición de la ECSA: *la ciencia ciudadana, en general, significa la participación del público en la ciencia y la investigación. Es un enfoque abierto e inclusivo, cuyas características clave incluyen: (1) la **participación activa de la ciudadanía** en la investigación; y (2) la obtención de un **resultado científico genuino**, como nuevo conocimiento científico, acciones de conservación o cambios en las políticas públicas.*

¹ <https://eu-citizen.science/>

² <https://www.ecsa.ngo/10-principles/>

La CC contribuye a democratizar la investigación científica al implicar activamente a la sociedad en la generación de conocimiento. Este enfoque fortalece la confianza y la alfabetización científica, fomenta el pensamiento crítico y aumenta la concienciación pública sobre desafíos como el cambio climático o la conservación de la biodiversidad. Además, permite recopilar datos más amplios y relevantes, amplificando la diversidad de voces y asegurando que la investigación refleje las preocupaciones reales de la comunidad.

METODOLOGÍA

El principal objetivo del taller de cocreación fue desarrollar recomendaciones de políticas adaptadas al contexto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España, con el fin de mejorar el apoyo a la CC. El proceso de cocreación se centró en **comprender las motivaciones de los distintos agentes** para apostar por la CC, **identificar retos** existentes en su integración a nivel nacional y **pensar soluciones políticas** concretas y aplicables.

La metodología utilizada para **cocrear recomendaciones** de políticas que fortalezcan e integren la CC en los programas nacionales de los Estados miembros de la UE se basa en el **Ejercicio de Aprendizaje Mutuo** (MLE, por sus siglas en inglés) sobre **Ciencia Ciudadana**, liderado por la Comisión Europea.

Este enfoque utiliza una metodología de **planificación retrospectiva** (*backcasting*), que consiste en partir de los objetivos futuros (A) y retroceder para determinar las acciones concretas necesarias para alcanzarlos (C), tomando como referencia la situación actual del país (B). Finalmente se priorizan las acciones (D). Tanto los objetivos futuros como el análisis de partida se presentaron durante la parte teórica del evento sobre políticas.

Fig 1. Backcasting del MLE, siguiendo el método A-B-C-D desarrollado por The Natural Step

RECOMENDACIONES POLÍTICAS PARA UN MAYOR APOYO A LA CIENCIA CIUDADANA EN EUROPA

EL CASO DE ESLOVENIA

Eslovenia, que aún se encuentra en las primeras etapas de integración de la CC en sus políticas nacionales, ha establecido ambiciosos objetivos para 2030 basados en las recomendaciones del MLE de 2022. Entre ellos destacan la creación de un **Observatorio de Ciencia Ciudadana** mediante una red nacional conectada internacionalmente y el desarrollo de una base de datos para registrar proyectos e infraestructuras relacionadas. También se propuso **integrar la CC en la I+D+i**, promoviendo su adopción dentro de la comunidad investigadora, elaborar directrices para profesionales y organizar eventos nacionales anuales. Para 2024, el país ha logrado avances significativos, como la **creación de una red nacional (citizenscience.si/en)**, el lanzamiento de una **base de datos de proyectos**, la organización de **eventos nacionales como el evento anual nacional de CC** y la **conexión con la plataforma europea EU-Citizen.Science**

EL CASO DE RUMANÍA

Rumanía ha demostrado un esfuerzo ejemplar por impulsar la CC dentro de su contexto nacional, en línea con su **Estrategia Nacional de Investigación, Innovación y Especialización Smart (2022-2027)**. En 2023, el país publicó el **Libro Blanco para la Transición hacia la Ciencia Abierta**, un documento estratégico que alinea la Estrategia Nacional de Investigación de Rumanía con las políticas y recomendaciones internacionales en materia de Ciencia Abierta. Para 2024, la Universidad Babeş-Bolyai **lanzó su primera plataforma de Ciencia Ciudadana (citizenscience.openscience.ubbcluj.ro/home)**, financiada por el Ministerio de Educación a través del Consejo Nacional para la Financiación de la Educación Superior (CNFIS). Además, se creó el **Portal y Centro de Conocimiento de Ciencia Abierta de Rumanía**, destinado a apoyar las iniciativas nacionales y fomentar la conexión internacional. Otros esfuerzos destacados para fortalecer el apoyo a la CC incluyen la **introducción de convocatorias específicas para el investigadores/as** y la adopción de **nuevos criterios de evaluación** para la investigación y las carreras académicas.

EL CASO DE ESPAÑA

España cuenta con **más de 20 años de experiencia en CC**. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (17/2022), menciona explícitamente la participación pública, mientras que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Ley 2/2023) respalda la Ciencia Abierta y la CC en su artículo 12. Asimismo, la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (2023-2027) reconoce la CC como uno de los seis pilares de la Ciencia Abierta, promoviendo el acceso abierto a los resultados de investigación y la implicación ciudadana a lo largo de todo el proceso científico.

En cuanto a **financiación específica para CC**, su apoyo sostenido se ha traducido en la creación de una convocatoria propia dentro del plan estratégico de la FECYT, que desde 2018 ha financiado entre 150 y 200 pequeños proyectos. En 2022, el Ministerio de Universidades (que desde enero de 2024 está integrado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) amplió el respaldo con una nueva línea de financiación de 400.000€, destinada a proyectos en consorcio con universidades o centros de investigación.

La FECYT también impulsó la creación del **Observatorio Nacional de Ciencia Ciudadana** en 2016, aunque actualmente opera con apoyo limitado y su mantenimiento recae principalmente en agentes interesados y personas voluntarias sin financiación, liderados por la Fundación Ibercivis. A pesar de la existencia de convocatorias específicas, las restricciones presupuestarias hacen que muchos proyectos de CC dependan de fondos europeos, con lo que mantener iniciativas exitosas resulta complicado, ya que la mayoría de las convocatorias se centran en nuevos proyectos.

En el ámbito académico, la nueva presidencia de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) está mostrando un **fuerte apoyo a la CC, en línea con iniciativas europeas como la Coalición para el Avance en la Evaluación de la Investigación (CoARA)**. Los y las investigadores/as españoles/as trabajan activamente para demostrar el valor de la CC como práctica capaz de generar impacto científico, político y social, con un **creciente número de publicaciones** que reflejan mayor diversidad temática, metodológica y de inclusión.

Durante la parte práctica de la sesión, las personas representantes de los los distintos sectores de la 4-H identificaron diversas motivaciones y desafíos clave para reforzar el apoyo a la CC dentro del marco nacional de España.

MOTIVACIONES

Promover la educación científica y la evidencia científica

La CC se percibe como una oportunidad para transformar y difundir la cultura científica y educar al público en general, no solo sobre la propia ciencia, sino también sobre temas sociales más amplios, fomentando además el pensamiento crítico.

Generación de conocimiento

La CC es reconocida como una herramienta poderosa para generar datos aplicables "capaces de abordar desafíos sociales complejos, especialmente aquellos que afectan a poblaciones en situaciones vulnerables. Este enfoque no solo garantiza que el sistema de I+D+i se alinee las necesidades reales de las comunidades, produciendo conocimiento científico riguroso y socialmente relevante, sino que también promueve cambios de comportamiento en las propias personas participantes y en la sociedad.

Incidencia política

La ciudadanía y las organizaciones de la economía social ven la CC como una herramienta poderosa para influir en las decisiones políticas y responder a necesidades sociales, especialmente de grupos en vulnerables, vinculándola con la justicia social. Sin embargo, se percibe que los responsables políticos y el sector privado tienden a centrarse en utilizar la CC para generar confianza y marketing, en lugar de abordar problemas sociales reales.

Posicionamiento institucional

La creciente popularidad de la CC en Europa ofrece a las instituciones la posibilidad de modernizar su imagen, reforzar su responsabilidad social y, potencialmente, ganar prestigio, ingresos o apoyo electoral.

Motivaciones financieras

La administración pública y el ámbito académico consideran la CC como una forma de bajo coste para obtener subvenciones, aunque esto pasa por alto que requiere recursos significativos para la gestión y la participación, lo que refleja una falta de comprensión sobre su complejidad.

RETOS Y BARRERAS

Recursos limitados

La escasez de recursos, unida a los cambios en las prioridades políticas y los ciclos presupuestarios, puede traducirse en un apoyo irregular a las iniciativas de CC. Cuando el presupuesto es limitado, destinar fondos a la CC resulta aún más difícil, especialmente si se suma el escepticismo sobre la calidad de los datos, los altos costes de publicación en el ámbito académico y la falta de incentivos económicos claros en el sector privado. Todo ello dificulta que la CC sea priorizada frente a otras formas de investigación más tradicionales.

Complejidad en la implementación

Los proyectos de CC se perciben como complejos. Esta percepción se manifiesta en dos ámbitos principales: por un lado, en la dificultad para sostener la motivación y la participación ciudadana a lo largo del tiempo, unida a los desafíos logísticos y éticos que supone la gestión de datos personales. Por otro lado, se identifica que entre la ciudadanía existe una sensación de inseguridad o falta de capacitación para participar, agravada por posibles barreras tecnológicas de acceso, lo que limita la base potencial de participantes.

Falta de conocimiento y comprensión

El desconocimiento generalizado sobre qué es y el potencial de la CC, tanto en la administración pública como en el sector privado e incluso entre la ciudadanía, constituye una barrera clave que dificulta tanto la participación como el apoyo necesario.

Falta de incentivos y reconocimiento

La implicación en CC carece de incentivos y mecanismos de reconocimiento claros en los ámbitos académico, público y privado.

Tras la identificación de los retos, se llevó a cabo la cocreación de soluciones políticas para cada uno de ellos, lo que permitió posteriormente su priorización y la búsqueda de aquellas soluciones que aportaran mayores beneficios al conjunto de los actores implicados.

SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS

A partir de las motivaciones, desafíos y barreras identificados, se priorizaron las siguientes soluciones clave para integrar la CC en España:

Demostrar el impacto de la Ciencia Ciudadana

Demostrar y comunicar el impacto de la CC es una estrategia clave para demostrar su valor a los distintos agentes de la 4-H. Al alinear la CC con los intereses de diferentes grupos, pueden destacarse su capacidad para ahorrar recursos, sus beneficios económicos más amplios y su potencial para mejorar la alfabetización científica. De esta forma se facilita la justificación de financiación pública a estas iniciativas. Además, informar sobre el impacto ayuda a mostrar los beneficios a largo plazo de la CC más allá de los ciclos políticos. Presentar evidencias de un impacto positivo sostenido puede hacer que la CC se perciba como una opción más atractiva para los responsables políticos, en comparación con los enfoques de investigación tradicionales.

Aumentar la concienciación y la comprensión sobre la Ciencia Ciudadana

La escasa comprensión general sobre qué implica la Ciencia Ciudadana -sus metodologías, requerimientos de recursos e impactos potenciales- constituye una barrera fundamental. Para abordarlo, se recomienda desarrollar campañas de sensibilización diferenciadas dirigidas a públicos específicos: hacia los ministerios, enfatizando su encaje en las estrategias de financiación pública; hacia el sector empresarial, destacando oportunidades a través de incentivos de mercado y modelos de colaboración; y hacia la ciudadanía, demostrando su accesibilidad y valor social. Esta aproximación estratégica permitirá generar un entendimiento más preciso y significativo del valor de la CC.

Mejorar el Acceso a la Ciencia Ciudadana

Se identifica como barrera principal el desconocimiento sobre cómo participar en proyectos de CC, particularmente entre la ciudadanía. Para superarlo, se recomienda crear plataformas centralizadas que agrupen las iniciativas disponibles y ofrezcan guías claras de participación. Paralelamente, la implementación de políticas de conciliación -como horarios flexibles o reconocimiento de la participación- facilitaría la inclusión de personas con limitaciones de tiempo o recursos, asegurando que nadie quede excluido por circunstancias personales o logísticas.

SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Formación, creación de capacidades y reconocimiento académico

Además de abordar la percepción de complejidad y los malentendidos sobre el esfuerzo y los recursos necesarios para desarrollar proyectos de CC, es necesario reforzar las capacidades de los actores de la 4-H en este ámbito. La formación y el desarrollo de capacidades de los y las investigadores/as implicados/as, así como el reconocimiento académico de esta práctica, se consideran elementos clave para su consolidación y para garantizar la calidad de los datos recopilados en los proyectos de CC.

Protocolos e Infraestructura de Datos Abiertos

Para superar las barreras de complejidad e inaccesibilidad percibidas en la CC, se recomienda desarrollar protocolos estandarizados de uso público y crear repositorios de datos abiertos con interfaces accesibles. Estas herramientas deben diseñarse respondiendo a las necesidades específicas de responsables de proyectos de CC, responsables políticos y sector privado, facilitando tanto la participación ciudadana como la aplicación práctica de los resultados en la toma de decisiones.

Incentivos para empresas y ámbito académico

Se recomienda establecer incentivos específicos que prioricen la CC frente a enfoques de investigación tradicionales. Para las empresas, esto podría materializarse mediante deducciones fiscales, líneas de financiación específicas o el reconocimiento de estas actividades dentro de sus estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). En el ámbito académico, resulta crucial integrar la participación en proyectos de Ciencia Ciudadana en los sistemas de evaluación, redefiniendo los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) y los criterios de acreditación, siguiendo el enfoque impulsado por CoARA.

SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Aprovechar el creciente reconocimiento de la CC como Práctica Innovadora

El creciente reconocimiento de la CC como práctica innovadora en Europa constituye una oportunidad estratégica para motivar tanto a responsables de políticas como al sector privado a invertir en ella. Sin embargo, es fundamental enfatizar su valor intrínseco: su capacidad para fortalecer la educación científica, fomentar la participación ciudadana, impulsar cambios de comportamiento, desarrollar el pensamiento crítico y consolidar la confianza en la ciencia. Se recomienda, por tanto, promover una visión de la CC que trascienda su potencial como herramienta de marketing o mejora institucional, posicionándola como una metodología transformadora con impacto social estructural.

DETALLES DEL POLICY BRIEF

Fecha de publicación:

12 de Noviembre de 2025

Cómo citar:

Ros M, Arias R, Serrano Sanz F, Vilaseca H (2025). Recomendaciones políticas para un mayor apoyo a la ciencia ciudadana en España Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17591480>

Autoría:

Mireia Ros (Science for Change), Rosa Arias (Science for Change), Fermín Serrano Sanz (Fundación Ibercivis), Héloïse Vilaseca (Science for Change).

Ponentes y contribuciones:

Eva Ortega-Paíno (Secretaria de Estado de Investigación, Ministerio Español de Ciencia, Innovación y Universidades), Izaskun Lacunza (FECYT, Directora), Jorge Barrero (Cotec, Directora), Francisco Castejón (Consejo de Seguridad Nuclear, CSN), Irina Tiron (Agencia Ejecutiva de Investigación, Oficial del Proyecto ECS), Tit Neubauer (Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación), Lucrina Stefanescu (Universidad Babeş-Bolyai, Embajadora del Proyecto ECS en Rumanía), Rosa Arias (Science for Change, CEO & Fundadora), Mireia Ros (Science for Change, ECS Project Manager), Francisco Sanz (Fundación Ibercivis, Director Ejecutivo), Fermín Serrano Sanz (Fundación Ibercivis, Project Manager).

Contribuciones de agentes de la 4H en las actividades de cocreación (únicamente con el permiso de publicación concedido):

Víctor Castelo Gutiérrez (Fundación Ibercivis), Renata Kubus (Universidad Complutense de Madrid), M.^a del Carmen Mínguez García (Universidad Complutense de Madrid), Sandra Obispo Legazpe (Universidad Autónoma de Madrid), Alejandro Sánchez de Miguel (Universidad Complutense de Madrid), Alfonso Vallés Sales (Universidad Fernando Pessoa Canarias).